

KOREYS TILIDA HURMAT SHAKLIDAGI OTLAR VA GRAMMATIK QOYIDALARNING QO‘LLANILISHI VA AHAMIYATI

Jumaniyazova Feruza Iskanderovna

Filologiya fanlari falsafa doktori (PhD)

Qoraqalpoq Davlat universiteti

Chet tillari fakul'teti v.v.b. dotsenti,

Abstrakt: Koreys tilidagi hurmat shakli murakkab va boy teksturaga ega. Ushbu maqola koreys tilining hurmat shaklining grammatik funksiyasini va nutqda ishlatilishini o'rganadi. Koreys tilida hurmat shakli, shubhasiz, g'arb tillari bilan solishtirganda muhim rol o'ynaydi. Xitoy tilidan farqli o'laroq, koreys tilidagi hurmat shakli nafaqat yozma shaklda, balki kattalarga yoki ijtimoiy darajali shaxslarga murojaat qilish uchun kundalik muloqotda ham qo'llaniladi. Koreys tilida hurmat-ehtiromning keng tarqalishining sababi Koreyadagi ierarxik madaniyatga asoslanadi, ya'ni bir necha oy bo'lsa ham, keksa odamlarni hurmat qilish kerak. Ushbu maqolada koreys tilida so'zlardan jumlagacha bo'lgan hurmat tizimi muhokama qilinadi va turli misollar bilan foydalanishi tushuntiriladi. Birinchidan, lug'at darajasida hurmat tizimini ko'rib chiqiladi va ulug'lanish sabablari ko'rsatilgan; ikkinchidan, ega va to'ldiruvchi vazifasidagi ulug'lashni o'z ichiga olgan og'zaki fleksiya va maxsus qismlar ko'rsatilgan; uchinchidan, gap oxiridagi qo'shimchalar yordamida farqli nutq darajasidagi hurmat tizimi haqida gap yuritiladi; Va nihoyat, hurmat nutqlarni tahlil qilish orqali haqiqiy vaziyatda hurmat qanday harakat qilishini muhokama qilamiz. Bu masala koreys tilini o'rganuvchi chet ellik talabalar duch keladigan qiyinchiliklardan biri bo'lgan. Umid qilamanki, ushbu maqola o'rganuvchilarga koreys tilidagi hurmat shaklini yaxshiroq tushunishga va qiyinchiliklarni engishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: koreys tili, hurmat shakli, g'arb tillari, ierarxik madaniyat, fleksiya

Abstract: The Korean form of respect has a complex and rich texture. This article explores the grammatical function of the honorific form of the Korean language and its use in speech. The form of respect in Korean undoubtedly plays an important role in comparison with Western languages. Unlike Chinese, the Korean form of respect is used not only in written form, but also in everyday communication to refer to adults or individuals of social rank. The reason for the widespread veneration in Korean is based on the hierarchical culture in Korea, which means that older people should be respected, even if it is only a few months. This article discusses the word-to-sentence honor system in Korean and explains its use with various examples. First, at the dictionary level, a system of respect is considered and the reasons for glorification are indicated; secondly, oral flexion and special parts are indicated, which include glorification in the role of owner and complement; thirdly, with the help of the suffixes at the end of the sentence, a different speech-level respect system is mentioned; and finally, by analyzing respect speeches, we discuss how respect acts in a real situation. The issue was one of the challenges faced by foreign students studying Korean. I hope this article will help learners better understand the Korean form of respect and overcome difficulties.

Keywords: Korean, respect form, Western languages, hierarchical culture, flexion

Абстракт: корейская форма уважения сложна и имеет богатую текстуру. В этой статье исследуется грамматическая функция корейской формы уважения и ее использование в речи. В корейском языке форма уважения, несомненно, играет важную роль по сравнению с западными языками. В отличие от китайского, корейская форма уважения используется не только в письменной форме, но и в повседневном общении для обращения к взрослым или людям социального уровня. Причина, по которой уважение широко распространено в корейском языке, основана на иерархической культуре в Корее, а это означает, что пожилых людей следует уважать, даже если это всего лишь несколько

месяцев. В этой статье обсуждается корейская система уважения от слов к предложениям и объясняется ее использование на различных примерах. Во-первых, на уровне лексики рассматривается система уважения и указываются причины прославления; во-вторых, показаны словесные сгибания и особые части, которые включают прославление в качестве притяжательного и дополнения; в-третьих, с помощью суффиксов в конце предложения говорят о системе уважения на разных уровнях речи; наконец, мы обсудим, как уважение действует в реальной ситуации, анализируя уважительные речи. Эта проблема была одной из проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты, изучающие корейский язык. Я надеюсь, что эта статья поможет учащимся лучше понять форму уважения на корейском языке и преодолеть трудности.

Ключевые слова: корейский, форма уважения, западные языки, иерархическая культура, флективный

Kirish: Har bir tilda turli xil ijtimoiy darajadagi odamlarga murojaat qilishning hurmat shakllari mavjud. (Iksop Li va S. Robert Ramsey, 2000) Ushbu hurmat shakllar va ularni foydalanish qoidalari tilning hurmat shakli tizimini tashkil qiladi, bu mamlakat madaniyatiga ko'ra har hil shaklda bajariladi.

G'arb tillarida hurmat shaklidagi olmoshlar ko'p uchraydi, masalan, frantsuz tilida tu va vous ham "siz" degan ma'noni anglatadi; yoki nemis tilida du va sie. Bu misollardagi vous va sie hurmat shaklidagi olmoshlardir; zamonaviy ingliz tilida hurmat shakli endilikda muhim emas va hurmat olmoshlar endilikda xushmuomalalikni bildirish uchun mavjud emas, lekin uning o'rniga "Mr" va "Miss" kabi so'zlar qo'llaniladi. Odatda erkinlik davlati sifatida tanilgan AQShda yoshi kattaroq odamni uchratganiga faqat bir necha soat bo'lgan taqdirda ham ismi bilan chaqirish mumkin. (Iksop Li va S. Robert Ramsi, 2000)

Osiyo tillarida esa hurmat formasi muhim rol o'ynaydi. Shaxsni hurmat shaklining murakkab tizimlari bilan dunyoning eng mashhur hududi Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo. (Siezierska. Anna, 2004)

Xitoy tilida odamning to'liq ismini chaqirish o'rniga xiansheng va xiaojie qo'shimchalari shaxs jinsiga ko'ra hurmatni bildirish uchun shaxs familiyasiga qo'shiladi. Bu ingliz tilidagi "Mr" va "Miss" so'zlariga o'xshaydi. Hurmat shaklidan foydalanish xitoy tilida nutq darajasida juda cheklangan, ammo yozma ravishda ko'p. Yozish uchun jun (janob) va gexia (Janobi Oliylari) kabi bir qancha umumiy faxriy unvonlar mavjud, ammo xitoy tilida hurmat shaklini beruvchi qo'shimchalar mavjud emas.

Asosiy qism: Koreys tilida hurmat shakli, shubhasiz, g'arb tillari bilan solishtirganda muhim rol o'ynaydi. Koreys tiliga juda katta ta'sir ko'rsatadigan Osiyo tillarining boshqa muhim vakillari, xitoy va yapon tillari bilan solishtirganda ham, koreys tilidagi hurmat formasi ancha murakkab.

Xitoy tilidan farqli o'laroq, koreys tilida hurmat formasi nafaqat yozma shaklda, balki kundalik muloqotda ham tez-tez uchraydi, u birinchi navbatda jismonan yoshi kattaroq odamlarga, masalan, ko'chadagi keksa odamga yoki keksa oila a'zosiga murojaat qilishda ishlatiladi; va ikkinchidan, yuqori ijtimoiy mansabga ega bo'lgan odamlar, masalan, o'qituvchi yoki boshliqlarga murojaat qilishda ishlatiladi. Koreys tilida hurmat formasining keng tarqalishining sababi juda oddiy: Koreyadagi ierarxik madaniyat shuni talab qilishidir, ya'ni yoshi kattalarni hurmat qilish tartibi, hatto o'zidan bir yoshga kata bo'lgan shaxsni ham hurmat qilish talab qilinadi.

Ierarxik madaniyat tufayli koreys tilidagi hurmat shakli so'z darajasidan jumla darajasiga qadar boy tuzilishga ega. Birinchidan, faqat olmoshlar uchun emas, balki ba'zi otlar, fe'llar va zarralar uchun o'ziga xos hurmat shakllari mavjud. Ikkinchidan, gaplardagi sub'ektlar va ob'ektlar hurmat shakli bilan ifodalanadi va uchinchidan, har xil nutq darajalari uchun turli xil gaplar mavjud.

Ushbu maqolaning maqsadi koreys tilida hurmat shakli qanday amalga oshirilishini va uning qanchalik o'ziga xosligini muhokama qilishdir. Koreys tilidagi so'zlardan jumlagacha bo'lgan hurmat shakli turli misollar orqali qo'llanishini

tushuntirish orqali muhokama qilinadi, hurmat shaklidan foydalanilish sabablari ko'rsatilib, shuningdek, e'tibor berish kerak bo'lgan alohida qismlarni ko'rsatib beriladi.

Koreys tilidagi hurmat shaklidagi so'zlar

Koreys tili o'zining murakkab hurmat tizimi bilan mashhur. Koreys tilida hurmat-ehtiromning ancha murakkab tizimi foydalaniladi, chunki koreys tilining ierarxik madaniyati shuni talab qiladi, odamlardan kattalar va keksalarni madaniy jihatdan hurmat qilishlari va ayollar erkaklarga hurmat ko'rsatishlari talab qilinadi. Koreys tilidagi hurmat shaklidagi so'zlardan foydalanishda ehtiyot bo'lish kerak, aks holda odamlarni xafa qilib qo'yish mumkun, ushbu bo'limda turli so'z turkumlarining hurmat shakllari muhokama qilinadi.

Hurmat shaklidagi otlar

Koreys tilida bir qator maxsus otlar ham oddiy, ham hurmat shakllardan iborat. 1-jadvalda ularga ba'zi misollar keltirilgan.

Jadval 1. Koreys tilidagi hurmat shaklidagi otlar

Oddiy shakli	Hurmat shakli	Ma'nosi
이름 [ilum]	성함 [seongham]	Ism
집 [jip]	댁 [taek]	uy
생일 [saenil]	생신 [saensin]	Tug'igan kun
나이 [naii]	연세 [yeonse]	yosh

Jadvalda berilgan misollardan ma'lumki, koreys tilidagi hurmat shaklidagi otlarning ko'pchiligi xitoy tilidan o'zlashtirilgandir (ya'ni Sino – koreys so'zlardir). Bundan tashqari shuni ham ta'kidlab o'tish kerak koreys tilida hamma otlarning hurmat shakli mavjud emas. Hurmat shaklidagi otlar quyda berilgan misollardagi kabi so'roq shaklidagi gaplardaham qo'llaniladi va ular suhbatdoshga hurmat ko'rsatish ma'nosini bildiradi. Ma'lumki 서울 [Seoul] kabi atoqli otlarning hurmat shakli mavjud emas.

a)저희 집은 서울인데 선생님 댁은 어디세요?

/Jeo-hoe jib-eun seo-ul-in-de seon-saeng-nim daeg-eun eo-di-se-yo? /

"Mening uyim Seulda, sizning uyingiz qayerda?"

b)아버님 성함이 어떻게 돼세요?

/ abeo-nim seongham-i eotteohge dwaeseyo? /

“Otangizning ismi nima?”

(Miho Choo, Xye-young Kwak, 2008)

(3a) misoldagi adresat, ehtimol, so'zlovchidan kattaroqdir, shuning uchun so'zlovchi yoshi kata kishiga murojaat qilganligi uchun daek hurmat shaklidagi otdan foydalanilgan. (3b) da so'zlovchi adresatning otasining ismini bilmoqchi bo'lsa, adresatning otasiga hurmat ko'rsatish uchun seongham hurmat shaklidagi otni ishlatish kerak.

Bu misollarda hurmat shaklining nisbatan osonroq shakli ishlatilgan, chunki otning faqat ikkita shaklini eslab qolish yetarli. Biroq, ba'zi hurmat shaklidagi otlarni ishlatishda alohida e'tibor talab etiladi. Misol uchun, daek so'zi orqali so'zlovchi o'z uyiga ishora qila olmaydi, agar siz ota-onangiz yoki bobo-buvingiz bilan bir uyda yashasangiz, u holda bu yashash joyiga murojaat qilish uchun daek so'zi ishlatilmaydi; Yoshga bog'liq hurmat shaklidagi otlar odatda qari deb hisoblanishi mumkin bo'lganlar uchun ishlatiladi, ya'ni talabalar o'z o'qituvchisidan yensey yoki saensin so'rashlari to'g'ri emas, chunki bu bilan o'qituvchi o'zini juda keksa his qilishi mumkin. (Miho Choo, Hye-young Kwak, 2008) Bundan tashqari, hurmat sshaklidagi otlar kamdankam hollarda yolg'iz qo'llanilib, ko'proq savollarda qo'shimcha tarzida ishlatiladi.

Hurmat shaklidagi fe'llar

Koreys tilida fe'lning ikki turi mavjud: ta'riflovchi fe'l va harakat fe'li. Ta'riflovchi fe'l sifatga o'xshaydi, lekin u koreys tilida fe'l deb ham ataladi. Otlarga o'xshab, bir qator maxsus fe'llar ham oddiy va hurmat shakllardan iborat va bu 2-jadvalda ko'rsatilgan.

Jadval 2. Koreys tilidagi hurmat shaklidagi fe'llar

Oddiy otlar	Hurmat shaklidagi otlar	Ma'nosi
아프다 [apeuda]	편찬하시다 [pyeonchanhasida]	Kasallamoq
배고프다[baegopeuda]	시장하시다 [sijanghasida]	Och bo'lmoq
있다 [issda]	계시다 [gyesida]	Bor bo'lmoq
먹다[meogda]	드시다[deusida] 잡수시다[jabsusida]	Yemoq
자다[jada]	주무시다[jumusida]	Uxlamoq

a) 선생님께서 진지를 잡수시다.

Seonsaen-nim-kkeyseo cinci -lul capsusi-pnida.

O'qituvchi ovqatlanyapti.

Bu misolda hurmat shaklidagi 잡수시다 [capsusi-da] fe'li ustozga hurmat ko'rsatish ma'nosida ishlatilgan. Ko'p sonli fe'llarning o'ziga xos hurmat shakli bo'lmasa-da, otlardan farqli o'laroq, har bir fe'l -(u)si hurmat qo'shimchasi bilan kelishi mumkin, masalan, kasida kada (bormoq) fe'lining hurmat shaklidir. Aslida, -(u)si qo'shimchasi yuqorida ko'rsatilgan maxsus fe'lning hurmat shaklida ham mavjud.

Hurmat shaklidagi qo'shimchalar

Koreys tilida hurmat shakliga ega ikkita qo'shimcha mavjud. Birinchisi -i va -ka nominativ qo'shimchalarning hurmat shakli sifatida -kkyeso ishlatiladi. -kkyeso dan foydalanish hurmat shaklining judayam oshirilgan formasi, shuning uchun u odatda rasmiy sharoitlarda yoki haqiqatan ham yoshi kattaroq odam bilan suhbatda ishlatiladi.

Yuqori darajadagi hurmat tufayli -kkyeso dan foydalanish kamaymoqda va bugungi kunda ko'pchilik uchun ixtiyoriydir. (Miho Choo, Xye-young Kvak

2008) quydagi misolda -kkyeso qo'shimchasini -i qo'shimchasiga almashtirish hurmatsizlik bo'lmaydi. Bu mutlaqo to'g'ri va aslida bugungi kunda ko'pchilik hollarda ishlatilishi kuzatiladi.

선생님께서 진지를 잡수십니다.

Sensayng-nim-kkeyse cinci lul capswusi-pnita.

– O'qituvchi ovqatlanyapti.

Ikkinchi hurmat shaklidagi -kke bo'lib, bilvosita ob'ekt belgilari -hanthe va -egeing hurmat shakli hisoblanadi. Xuddi shunday, -kke dan foydalanish ham kamayib bormoqda, chunki ko'pchilik bilvosita ob'ekt kinga tegishli bo'lishidan qat'i nazar, -hanthe odatda yaxshi eshitiladi. Biroq, agar oluvchi hurmatga loyiq bo'lsa, shaxsiy maktubda -kke doimo ishlatilishi kerak. (Miho Choo, Xye-young Kvak, 2008)

Hurmat shaklidagi olmoshlar

Kirish qismida aytib o'tganimizdek, frantsuz tilida tu va vous ham, yoki nemis tilidagi du va sie ham, "sen" ma'nosini bildiradi. Olmoshlarning oddiy va hurmat shakllari dunyoning ko'plab tillarida uchraydi, chunki odamlarga murojaat qilishda olmoshlarning roli juda muhimdir. Koreys tilida ikkinchi shaxs olmoshlarining beshta shakli mavjud. Iksop Li va S.Robert Remsi fikricha, beshta shaklni quyda tasvirlanganidek hurmat darajasiga qarab tartiblash mumkin.

너(neo) -자네(jane) – 당신(dangsin) – 닥(daeg) –어르신(eoleusin)

oddiy - tanish - o'rta darajada rasmiy - muloyim yoki rasmiy - rasmiy

Eng oddiy darajadagi olmosh neo o'qituvchilar o'quvchilarga murojaat qilganida ishlatiladi, bundan tashqari ota-onalar farzandlariga yoki o'zi bilan bir xil yoshdagi do'stlariga murojaat qilganda ishlatiladi. Universitet professorlari o'z talabalariga murojaat qilishda neo o'rniga janeni ishlatishadi, chunki ular endi kichkina bola emas. Garchi jane bir darajada hurmat darajasida bo'lsa-da, lekin bu tinglovchining

ma'ruzachidan pastroq ijtimoiy darajaga ega ekanligini ko'rsatadi. Dangsin neo yoki janedan yuqori ijtimoiy darajani ko'rsatishi mumkin, ammo uni oddiy, kundalik suhbatda kimdir bilan gaplashganda juda ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak. Dangsin deb murojaat qilinayotgan odamlar o'zlarini etarlicha hurmat qilmayaptilar deb o'ylashlari va shu sababli noqulaylik his qilishlari mumkin. Daeg shaxsiy munosabatlarga ega bo'lgan odamlarga murojaat qilish uchun ishlatilmaydi, shuning uchun u odatda reklama va kitoblarda noma'lum o'quvchiga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Nihoyat, eoleusin odatda shaxsiy munosabatlardan qat'i nazar, yuqori darajada hurmat ko'rsatish maqsadida etmish yoki sakson yoshli odamlarga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Ko'chada keksa odamga murojaat qilish uchun eoleusin ishlatish to'g'ri. Biroq, eoleusin hech qanday ijtimoiy munosabatlar uchun ishlatilishi mumkin emas, masalan, maktab direktoriga yoki Koreya Respublikasi prezidentiga murojaat qilishda ishlatish mumkin emas.

Koreys tilidagi ikkinchi shaxs olmoshlarining hurmat darajasi yo'qorida aytib o'tganimizdek past darajadan yuqori darajagacha ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, eoleusin hurmat ma'nosida ishlatiladigan olmosh bo'lib, oddiy shakli neo va tanishlarga ishlatiladigan jane hurmat shakli deb bo'lmaydi. O'rtadagi ikkita, dangsin va daeg olmoshlarini bugungi kunda hurmat shaklidagi olmoshlar sifatida ko'rib chiqish kerakmi yoki yo'qmi noma'lum, chunki foydalanish juda murakkabdir.

Uchinchi shaxs olmoshlari uchun geu oddiy shakli erkak kishi va jonsiz narsalarga, geunyo esa u (ayol kishi)ni ifodalaydi. Geu ga bun qo'shimchasini qo'shish orqali uning hurmat darajasini yanada oshirish mumkin. Biroq olmosh sifatida ishlatiladigan geu unchalik keng qo'llanilmaydi. Darhaqiqat, koreys tilida olmoshlar g'arb tillariga qaraganda ancha kam qo'llaniladi, ayniqsa uchinchi shaxs olmoshlari uchun. Koreys tilida oldingi gapda ishlatilgan otni olmosh bilan almashtirish shart emas. Ko'pchilikda hollarda olmoshdan foydalanish joiz emas. Buning o'rniga kasbi, lavozimi yoki shunga o'xshash so'zlardan foydalanish kerak (Iksop Li va S. Robert Ramsey, 2000)

Xulosa

Ushbu maqolada koreys tilida hurmat darajasi tizimi, albatta, juda muhim rol o'ynashi ko'rsatilgan. Yuqorida muhokama qilinganidek, koreys tilida hurmat darajasi keng qo'llaniladi. U nafaqat turli so'z turkumlarida, balki ega va to'ldiruvchi kelishigida, shuningdek, gap oxirlarida qo'shimchalarda ham kuzatiladi.

Ierarxik madaniyat koreys tilidagi hurmat darajasi tizimining boy tuzilishiga sababdir. Koreys madaniyatida keksa odamlarni hurmat qilish juda muhimdir. Eoleusin olmaoshi nafaqat qariyalarni, balki biroz kattaroq odamlarni ham anglatadi. Hurmat darajasidan foydalanish hamma joyda, har kuni jismonan yoshi kattaroq yoki yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lgan odamlarga murojaat qilganda amalga oshiriladi. Shuning uchun, koreys tilida so'zlashuvchilar buni e'tiborsiz qoldirishlari mumkin emas, aksincha, hurmat qilish ularning xayot tarzining bir qismidir

Koreys tilida hurmat qilish juda muhim, chunki undan to'g'ri foydalanmasdan odamlarni xafa qilish oson. Koreys tilini o'rganuvchi har bir o'quvchi undan qulay suhbat uchun to'g'ri foydalanish uchun uni yaxshi tushunishi kerak. Biroq, kanton yoki xitoy tilida so'zlashuvchilar o'ziga xos sharafli narsalar o'rniga, keksalarga, qariyalarga yoki begonalarga hurmat ko'rsatish uchun faqat muloyimroq ohangda gaplashishadi. Shuning uchun koreys tilini o'rganayotganda, hurmat tizimi odatda katta muammoga aylanadi. Umid qilamizki, ushbu maqola butun dunyodagi koreys tilini o'rganuvchilarga koreys tilidagi hurmat darajasini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Nam-Kil Kim (1984). *The Grammar of Koran Complementation*. The Center for Korean Studies, University of Hawaii
2. Suk-Jin Chang (1996). *Korean*, 175-209. John Benjamins Publishing Company.

3. Iksop Lee and S.Robert Ramsey (2000). *The Korean Language*, 224-267. State University of New York Press.
4. Siezierska, Anna (2004). *Person*. Cambridge University Press.
5. Miho Choo, Hye-Young Kwak (2008). *Using Korean A guide to contemporary usage*, 17-31. Cambridge University Press
6. Jumaniyazova, Feruza Iskanderovna(2021) *Tilda leksik o'zlashtirishning ahamiyati; koreys tili misolida // orienss №6.*
7. Jumaniyazova F. I., Eshimbetova G. S. *Konglish and its influence on everyday speech //Current research journal of philological sciences. – 2022. – T. 3. – №. 04. – C. 25-30.*